

ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E MANEJO DA PRÉ-ECLÂMPسيا:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DIAGNOSTIC APPROACHES AND MANAGEMENT OF PRE-ECLAMPSIA:
A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

ENFOQUES DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA PREECLAMPSIA: UNA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Revisão de literatura

DOI: [10.5281/zenodo.13623668](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623668)

|Recebido: 21/08/2024 | Aceito: 28/08/2024 | Publicado: 31/08/2024

Taluana Letícia Dall Agnol
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: taluana.dallagnol@hotmail.com

Gislayne Fontenele Albuquerque Lourenço
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: gislaynealbuquerque@gmail.com

Nathália Pagani Buisa Berssane
Graduada em Medicina
Centro Universitário São Lucas- AFYA, Porto Velho, Brasil.
E-mail: nathaliabuisa@gmail.com

Karla Vitória da Silva Bandeira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: karlavitoriabandeira@hotmail.com

Jéssica Teixeira Castelo
Graduada em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: jessica_kastelo@hotmail.com

Sabrina Kelly Nogueira Felício
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: sabrinafeliciofaculdade@gmail.com

Lorena Kellyne Rodrigues Baldoino
Graduada em Medicina

Centro Universitário Unifacid, Teresina, Brasil.
E-mail: lorennabaldoino@hotmail.com

Tainá Gomes Aragão
Graduanda em Medicina
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil.
E-mail: tainagomesaragao@gmail.com

Flávio Gifoni Siebra de Holanda
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: flaviogifoni1@gmail.com

Nicolý Magnes Sehn
Graduanda em Medicina
Estácio de Sá- IDOMED, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: nicolysehn@hotmail.com

Gilmar Veiga de Carvalho Mello
Graduado em Medicina
Universidade Centro Universitário Facid Wyden, Teresina, Brasil.
E-mail: gilmarvcemello@hotmail.com

João Lucas Gomes Carvalho
Graduando em Medicina
FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil.
E-mail: joaolucasgomescarvalho@gmail.com

Chrisley Batista Ramos dos Santos
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: chrisleybatista@gmail.com

Aléxia Mourão Alves Carvalhal
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: alexia_mourao@hotmail.com

Marina Aguiar Rezende
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: marinarezende2018@gmail.com

Cadmo Silton Andrade Portella Filho
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: cadmoestudo@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: A pré-eclâmpsia é uma das principais complicações na gestação, representando um desafio significativo para a saúde materna e perinatal. O manejo adequado dessa condição é essencial para reduzir a morbidade e mortalidade associadas, especialmente em contextos com limitações de recursos. **Objetivo:** Este estudo visa revisar as abordagens diagnósticas e terapêuticas atuais para a pré-eclâmpsia, com o intuito de identificar estratégias eficazes para melhorar os desfechos maternos e fetais. **Métodos:** Foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente de artigos publicados entre 2013 e 2023, utilizando bases de dados como PubMed, Scielo e Medline. Foram incluídos estudos que abordaram a detecção precoce, intervenções terapêuticas e o manejo da pré-eclâmpsia em diferentes contextos socioeconômicos. **Discussão:** Os resultados apontam que a detecção precoce por meio de biomarcadores e a personalização do tratamento são fundamentais para o manejo eficaz da pré-eclâmpsia. A utilização de aspirina em baixas doses e o manejo expectante foram destacadas como intervenções eficazes, embora a acessibilidade a essas práticas ainda varie significativamente entre países de alta e baixa renda. A revisão também sublinha a necessidade de intervenções de saúde pública direcionadas para reduzir as disparidades nos desfechos perinatais. **Conclusão:** A revisão sugere que, embora tenham ocorrido avanços significativos no manejo da pré-eclâmpsia, há uma necessidade urgente de melhorar o acesso a cuidados de saúde equitativos e baseados em evidências. Isso é crucial para reduzir a carga global da pré-eclâmpsia e melhorar os resultados maternos e fetais, especialmente em regiões de baixa renda.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Diagnóstico; Manejo.

ABSTRACT

Introduction: Pre-eclampsia is one of the main complications during pregnancy, representing a significant challenge for maternal and perinatal health. Appropriate management of this condition is essential to reduce associated morbidity and mortality, especially in resource-limited settings. **Objective:** This study aims to review current diagnostic and therapeutic approaches to preeclampsia with the aim of identifying effective strategies to improve maternal and fetal outcomes. **Methods:** A comprehensive bibliographic review of articles published between 2013 and 2023 was carried out, using databases such as PubMed, Scielo and Medline. Studies that addressed early detection, therapeutic interventions and management of pre-eclampsia in different socioeconomic contexts were included. **Discussion:** The results indicate that early detection through biomarkers and personalization of treatment are essential for the effective management of pre-eclampsia. The use of low-dose aspirin and expectant management have been highlighted as effective interventions, although accessibility to these practices still varies significantly between high- and low-income countries. The review also highlights the need for targeted public health interventions to reduce disparities in perinatal outcomes. **Conclusion:** The review suggests that although significant advances have been made in the management of preeclampsia, there is an urgent need to improve access to equitable, evidence-based healthcare. This is crucial to reducing the global burden of preeclampsia and improving maternal and fetal outcomes, especially in low-income regions.

Keywords: Pre-eclampsia; Diagnosis; Management.

RESUMEN

Introducción: La preeclampsia es una de las principales complicaciones durante el embarazo, representando un desafío importante para la salud materna y perinatal. El tratamiento adecuado de esta afección es esencial para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas, especialmente en entornos con recursos limitados. **Objetivo:** Este estudio tiene como objetivo revisar los enfoques diagnósticos y terapéuticos actuales de la preeclampsia con el objetivo de identificar estrategias efectivas para mejorar los resultados maternos y fetales. **Métodos:** Se realizó una revisión bibliográfica integral de artículos publicados entre 2013 y 2023, utilizando bases de datos como PubMed, Scielo y Medline. Se incluyeron estudios que abordaron la detección temprana, las intervenciones terapéuticas y el manejo de la preeclampsia en diferentes contextos socioeconómicos. **Discusión:** Los resultados indican que la detección temprana mediante biomarcadores y la personalización del tratamiento son fundamentales para el manejo eficaz de la preeclampsia. El uso de aspirina en dosis bajas y el manejo expectante se han destacado como intervenciones efectivas, aunque la accesibilidad a estas prácticas todavía varía significativamente entre los países de ingresos altos y bajos. La revisión también destaca la necesidad de intervenciones de salud pública específicas para reducir las disparidades en los resultados perinatales. **Conclusión:** La revisión sugiere que, aunque se han logrado avances significativos en el tratamiento de la preeclampsia, existe una necesidad urgente de mejorar el acceso a una atención médica equitativa y basada en evidencia. Esto es crucial para reducir la carga global de la preeclampsia y mejorar los resultados maternos y fetales, especialmente en las regiones de bajos ingresos.

Palabras clave: Preeclampsia; Diagnóstico; Gestión.

INTRODUÇÃO

A pré-eclâmpsia é uma condição obstétrica grave, caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão e proteinúria após a 20ª semana de gestação, e está associada a complicações maternas e fetais significativas. Esta patologia afeta aproximadamente 2 a 8% das gestações em todo o mundo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal (CHAPPELL et al., 2021). Embora as causas exatas da pré-eclâmpsia não sejam completamente compreendidas, acredita-se que fatores genéticos, imunológicos e ambientais desempenhem um papel importante na sua etiologia (DAVENPORT et al., 2018). Dada a sua complexidade e impacto na saúde pública, o diagnóstico precoce e o manejo adequado são essenciais para reduzir os riscos associados à condição.

Historicamente, o diagnóstico da pré-eclâmpsia tem se baseado principalmente em critérios clínicos, como hipertensão e proteinúria. No entanto, avanços recentes na pesquisa biomédica têm permitido o desenvolvimento de novos marcadores diagnósticos que podem

melhorar a identificação precoce e a estratificação do risco em gestantes. Marcadores séricos, como o fator de crescimento placentário (PIGF) e a razão entre o sFlt-1/PIGF, têm mostrado grande potencial como ferramentas diagnósticas para diferenciar a pré-eclâmpsia de outras condições hipertensivas da gestação (CHAPPELL et al., 2021). Esses avanços diagnósticos são cruciais para o desenvolvimento de estratégias de manejo mais eficazes, permitindo intervenções antecipadas e personalizadas.

Além dos avanços diagnósticos, o manejo da pré-eclâmpsia tem evoluído com o objetivo de balancear os riscos maternos e fetais. Tradicionalmente, o tratamento da pré-eclâmpsia tem se focado na indução do parto como uma solução definitiva, especialmente em casos graves onde a continuidade da gestação representa um risco elevado (DAVENPORT et al., 2018). Entretanto, em situações onde a pré-eclâmpsia é diagnosticada antes das 34 semanas de gestação, o manejo expectante pode ser considerado para prolongar a gravidez e melhorar os desfechos neonatais, sempre que seja seguro para a mãe e o feto (MAGEE et al., 2022). Esta abordagem requer monitoramento rigoroso e uma equipe multidisciplinar para gerir as complicações potenciais.

O uso de medicamentos anti-hipertensivos específicos também tem sido uma área de foco na literatura recente, com estudos mostrando a eficácia de agentes como a metildopa, labetalol e nifedipina no controle da pressão arterial em gestantes com pré-eclâmpsia (MEDJEDOVIC et al., 2023) (PHIPPS et al., 2019). Além disso, a suplementação com aspirina em baixas doses tem sido recomendada para gestantes em risco, mostrando uma redução significativa na incidência de pré-eclâmpsia, especialmente quando iniciada antes da 16ª semana de gestação (PHIPPS et al., 2019). Essas estratégias, combinadas com o manejo adequado de complicações como eclâmpsia e síndrome HELLP, formam a base de um protocolo de tratamento abrangente.

Finalmente, é fundamental destacar que a pesquisa contínua sobre pré-eclâmpsia está promovendo uma compreensão mais profunda da doença, possibilitando o desenvolvimento de abordagens preventivas e terapêuticas inovadoras. A revisão da literatura realizada para este estudo visa sintetizar as abordagens diagnósticas e de manejo atuais, com foco em estudos publicados na última década, a fim de oferecer uma visão atualizada e baseada em evidências para a prática clínica (NINAN et al., 2023). A integração dessas novas descobertas na prática obstétrica pode contribuir significativamente para a melhoria dos desfechos maternos e perinatais, reduzindo o impacto da pré-eclâmpsia na saúde pública global.

METODOLOGIA

Esta revisão foi realizada por meio de uma busca sistemática na literatura científica sobre as abordagens diagnósticas e o manejo da pré-eclâmpsia, cobrindo o período de 2013 a 2023. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scopus e Medline. A busca foi conduzida utilizando termos como "pré-eclâmpsia," "diagnóstico," e "manejo," combinados com o operador booleano "AND." Os critérios de inclusão foram: (1) estudos originais e revisões publicadas em inglês, português ou espanhol; (2) foco nos aspectos diagnósticos, de manejo e tratamento da pré-eclâmpsia; (3) publicações revisadas por pares. Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente a pré-eclâmpsia, como relatórios de caso e editoriais.

Inicialmente, seguindo os critérios de inclusão e de exclusão, foram identificados 560 artigos: PubMed 367 artigos, Scopus 92 artigos e Medline 101. Destes, 320 artigos foram excluídos após a triagem dos títulos e resumos, com base nos critérios de exclusão. Dos 240 artigos restantes, 227 foram eliminados após a análise completa do texto, resultando em 13 que foram incluídos nesta revisão. A análise dos dados foi realizada qualitativamente, com a síntese dos resultados dividida em quatro tópicos principais: diagnóstico, manejo terapêutico, intervenções de fototerapia e estratégias de manejo multidisciplinar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Prevalência Global e Regional da Pré-eclâmpsia

A pré-eclâmpsia é uma das principais complicações hipertensivas da gravidez, com prevalência variando amplamente em diferentes partes do mundo. Em regiões de baixa renda, a taxa de incidência é significativamente maior, contribuindo para elevados índices de mortalidade materna e perinatal (CHAPPELL et al., 2021). Essa disparidade na prevalência se deve a múltiplos fatores, incluindo o acesso limitado a cuidados pré-natais, diferenças genéticas e condições socioeconômicas. Estudos realizados em países da África Subsaariana e da Ásia Meridional mostram que as taxas de incidência podem chegar a 8% das gestações, enquanto na Europa e América do Norte, essas taxas são significativamente menores, variando entre 2% e 5% (DAVENPORT et al., 2018) (MAGEE et al., 2022).

A análise dessas variações regionais é crucial para a formulação de políticas de saúde pública direcionadas. Em países de alta renda, a redução na prevalência de pré-eclâmpsia ao longo das últimas décadas pode ser atribuída a melhorias nos cuidados pré-natais e na triagem

precoce de gestantes de alto risco (PHIPPS et al., 2019). No entanto, nos países de baixa renda, a persistência de altas taxas de pré-eclâmpsia continua sendo uma preocupação significativa, destacando a necessidade de intervenções específicas que levem em conta as condições locais.

A revisão bibliográfica sobre a prevalência da pré-eclâmpsia destaca a importância de estratégias regionais e personalizadas para o manejo da doença. A compreensão dos fatores regionais que influenciam a prevalência permite a alocação de recursos de forma mais eficaz e a implementação de medidas preventivas que podem reduzir a carga da doença em populações vulneráveis (MEDJEDOVIC et al., 2023).

2. Marcadores Biomoleculares para Diagnóstico Precoce

Nos últimos anos, a identificação de marcadores biomoleculares tem transformado a abordagem diagnóstica da pré-eclâmpsia. O uso de biomarcadores como o fator de crescimento placentário (PIGF) e a razão sFlt-1/PIGF proporciona uma avaliação mais precisa do risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, superando as limitações dos critérios clínicos tradicionais (DAVENPORT et al., 2018). Estudos mostram que esses marcadores têm uma alta sensibilidade e especificidade, permitindo a triagem eficaz de gestantes que podem se beneficiar de intervenções preventivas antecipadas (MAGEE et al., 2022) (MEDJEDOVIC et al., 2023).

A importância da utilização de biomarcadores na prática clínica está no potencial de melhorar os desfechos maternos e fetais. A adoção desses testes em protocolos de triagem pode identificar gestantes em risco antes do surgimento de sintomas clínicos, possibilitando a implementação de estratégias de manejo que previnam a progressão para formas graves da doença. Além disso, a inclusão de biomarcadores no diagnóstico de pré-eclâmpsia está alinhada com o movimento global em direção à medicina personalizada, onde as intervenções são adaptadas às características específicas de cada paciente (PHIPPS et al., 2019).

A relevância da revisão sobre o uso de biomarcadores no diagnóstico da pré-eclâmpsia reside na sua capacidade de consolidar as evidências científicas atuais, fornecendo uma base para a integração desses testes na rotina clínica. Essa abordagem pode não só melhorar a precisão diagnóstica, mas também reduzir as desigualdades no acesso ao diagnóstico precoce, especialmente em regiões onde a triagem tradicional não é suficiente para prevenir desfechos adversos (BURTON et al., 2019).

3. Impacto da Hipertensão na Gravidez

A hipertensão arterial crônica é um dos fatores de risco mais significativos para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Mulheres com hipertensão pré-existente têm maior probabilidade de desenvolver complicações graves, incluindo pré-eclâmpsia superimposta, que está associada a um aumento significativo na morbidade e mortalidade materna e perinatal (DAVENPORT et al., 2018). O manejo da hipertensão na gravidez é, portanto, um aspecto crítico do cuidado pré-natal, com o objetivo de minimizar o risco de complicações para a mãe e o feto.

O tratamento farmacológico da hipertensão durante a gravidez inclui o uso de medicamentos como metildopa, labetalol e nifedipina, que são considerados seguros para o feto e eficazes na redução da pressão arterial materna (NINAN et al., 2023). A escolha do medicamento deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios, levando em consideração a condição clínica da paciente e as recomendações das diretrizes internacionais. O controle adequado da pressão arterial pode reduzir significativamente o risco de progressão para pré-eclâmpsia grave e suas complicações associadas, como a eclâmpsia e a síndrome HELLP (MEDJEDOVIC et al., 2023).

A revisão do impacto da hipertensão na gravidez justifica-se pela necessidade de esclarecer as melhores práticas para o manejo dessa condição em gestantes. Ao consolidar as evidências sobre o tratamento da hipertensão, a revisão oferece orientação para a prática clínica, contribuindo para a melhoria dos desfechos maternos e fetais e para a prevenção de complicações graves associadas à pré-eclâmpsia (MAGEE et al., 2022).

4. Abordagens Terapêuticas para Pré-eclâmpsia Grave

A pré-eclâmpsia grave representa uma emergência obstétrica que requer intervenções imediatas para prevenir complicações fatais. A indução do parto é frequentemente a única solução definitiva para resolver a condição, especialmente quando a doença se manifesta após 34 semanas de gestação. No entanto, em casos diagnosticados antes dessa idade gestacional, o manejo expectante pode ser considerado, desde que a saúde materna e fetal seja monitorada de perto em um ambiente hospitalar especializado (PHIPPS et al., 2019).

O manejo expectante em casos de pré-eclâmpsia precoce pode prolongar a gestação, permitindo que o feto alcance maior maturidade, o que é crucial para reduzir a morbidade e mortalidade neonatal (BURTON et al., 2019) (MEDJEDOVIC et al., 2023). Entretanto, essa

abordagem exige uma avaliação constante dos riscos e benefícios, pois a continuidade da gestação pode aumentar o risco de complicações graves para a mãe, como a eclâmpsia e a síndrome HELLP. A decisão de adiar o parto deve ser baseada em uma avaliação criteriosa das condições clínicas da mãe e do feto (BURTON et al., 2019).

A revisão das abordagens terapêuticas para pré-eclâmpsia grave é essencial para a prática obstétrica, pois fornece uma visão abrangente das estratégias disponíveis e seus respectivos riscos e benefícios. A consolidação das evidências sobre o manejo expectante versus a indução imediata do parto oferece uma base sólida para a tomada de decisões clínicas, garantindo que as intervenções sejam realizadas com segurança e eficácia (MEDJEDOVIC et al., 2023).

5. Eficácia da Aspirina em Baixas Doses na Prevenção

A administração de aspirina em baixas doses é uma das intervenções preventivas mais amplamente estudadas e recomendadas para gestantes com alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia. A literatura sugere que a aspirina, quando iniciada antes da 16ª semana de gestação, pode reduzir significativamente a incidência de pré-eclâmpsia e suas complicações associadas (NINAN et al., 2023). Esse efeito é atribuído à capacidade da aspirina de inibir a agregação plaquetária e melhorar a função endotelial, que desempenham papéis fundamentais na patogênese da doença.

O uso da aspirina em baixas doses mostrou uma redução de até 50% na incidência de pré-eclâmpsia em mulheres de alto risco. Esses resultados observaram que a aspirina também pode reduzir o risco de parto prematuro e de restrição do crescimento intrauterino, complicações frequentemente associadas à pré-eclâmpsia. A implementação de protocolos de prevenção com aspirina em baixas doses tem sido amplamente adotada em diversos países, contribuindo para a redução da mortalidade materna e perinatal (BURTON et al., 2019).

A revisão sobre a eficácia da aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia justifica-se pela necessidade de disseminar essa prática preventiva em ambientes clínicos, especialmente em regiões onde o acesso a cuidados pré-natais avançados pode ser limitado. Ao consolidar as evidências sobre a eficácia e segurança da aspirina, a revisão fornece uma base sólida para a recomendação dessa intervenção como parte do cuidado pré-natal de rotina para gestantes em risco (PHIPPS et al., 2019).

6. Monitoramento e Manejo Expectante

O manejo expectante de pré-eclâmpsia, particularmente nos casos diagnosticados antes das 34 semanas de gestação, é uma abordagem que visa prolongar a gestação para melhorar os desfechos neonatais. Em um ambiente hospitalar bem equipado e com vigilância contínua, o manejo expectante pode permitir que o feto alcance maior maturidade antes do parto, reduzindo a morbidade neonatal. No entanto, essa estratégia exige monitoramento constante da saúde materna e fetal, pois a continuidade da gestação aumenta o risco de complicações para ambos (NUNES et al., 2020).

O manejo expectante pode reduzir a necessidade de intervenções neonatais intensivas e melhorar a sobrevida fetal. No entanto, essa abordagem não está isenta de riscos. O prolongamento da gestação em casos de pré-eclâmpsia grave pode levar a uma piora da condição materna, incluindo a progressão para eclâmpsia ou síndrome HELLP, complicações que exigem intervenção imediata. A decisão de optar pelo manejo expectante deve ser cuidadosamente considerada, levando em conta as condições clínicas da mãe e do feto e os recursos disponíveis (PERAÇOLI et al., 2019).

A revisão do monitoramento e manejo expectante da pré-eclâmpsia é importante para a prática clínica, pois oferece uma síntese das melhores evidências disponíveis sobre essa abordagem. Ao fornecer orientações claras sobre quando e como implementar o manejo expectante, a revisão contribui para a tomada de decisões informadas, garantindo que as intervenções sejam realizadas de maneira segura e eficaz (COELHO; DE SIQUEIRA. 2022).

7. Complicações Associadas: Eclâmpsia e Síndrome HELLP

A eclâmpsia e a síndrome HELLP são duas das complicações mais graves associadas à pré-eclâmpsia, ambas com potencial para causar morte materna e fetal. A eclâmpsia, caracterizada por convulsões, exige intervenção imediata e geralmente leva à necessidade de indução do parto, independentemente da idade gestacional. A síndrome HELLP, por outro lado, é marcada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas, e seu manejo pode incluir a administração de corticosteroides para amadurecimento fetal e, em muitos casos, a interrupção da gestação (PERAÇOLI et al., 2019).

A identificação precoce dessas complicações é crucial para a implementação de intervenções que possam salvar vidas. A vigilância constante de gestantes com pré-eclâmpsia,

especialmente aquelas com fatores de risco adicionais, pode reduzir significativamente a incidência de eclâmpsia e síndrome HELLP (BURTON et al., 2019). No entanto, a mortalidade materna associada a essas complicações continua sendo alta em regiões onde o acesso a cuidados obstétricos emergenciais é limitado, destacando a necessidade de melhorar a infraestrutura de saúde e a capacitação de profissionais (COELHO; DE SIQUEIRA. 2022).

A revisão das complicações associadas à pré-eclâmpsia justifica-se pela necessidade de aumentar a conscientização sobre a gravidade dessas condições e a importância de um manejo precoce e eficaz. Ao consolidar as evidências sobre as melhores práticas para a prevenção e tratamento de eclâmpsia e síndrome HELLP, a revisão oferece orientações valiosas para a prática clínica, especialmente em contextos de recursos limitados (MIRANDA et al., 2019).

8. Importância da Personalização do Tratamento

A personalização do tratamento é uma abordagem crescente no manejo da pré-eclâmpsia, que busca adaptar as intervenções às necessidades específicas de cada paciente. A personalização do tratamento pode incluir desde a escolha de medicamentos específicos até a decisão sobre o momento ideal para a indução do parto, com base na gravidade da doença, idade gestacional e a presença de comorbidades. Essa abordagem visa otimizar a relação risco-benefício, garantindo que o tratamento seja o mais eficaz e seguro possível para a mãe e o feto (COELHO; DE SIQUEIRA. 2022).

A integração de novas tecnologias e ferramentas diagnósticas, como biomarcadores e monitoramento contínuo, permite uma abordagem mais precisa e individualizada, que pode ser ajustada ao longo da gestação conforme necessário. Além disso, a personalização do tratamento está alinhada com a tendência global de medicina de precisão, que busca fornecer cuidados baseados em evidências específicas para cada paciente (PERAÇOLI et al., 2019).

A revisão sobre a personalização do tratamento da pré-eclâmpsia é essencial para promover uma mudança de paradigma na prática obstétrica. Ao consolidar as evidências sobre os benefícios da abordagem personalizada, a revisão oferece uma base para a implementação dessa prática em ambientes clínicos, contribuindo para a melhoria dos cuidados de saúde materna e a redução da mortalidade associada à pré-eclâmpsia (BURTON et al., 2019).

9. Desafios no Diagnóstico e Manejo em Países de Baixa Renda

O diagnóstico e manejo da pré-eclâmpsia em países de baixa e média renda representam desafios significativos devido à escassez de recursos de saúde, infraestrutura inadequada e falta de profissionais de saúde treinados. A falta de acesso a cuidados pré-natais de qualidade e a ausência de protocolos de triagem eficazes contribuem para altas taxas de mortalidade materna e perinatal associadas à pré-eclâmpsia. Nessas regiões, a pré-eclâmpsia continua sendo uma das principais causas de morte materna, muitas vezes devido ao diagnóstico tardio e ao manejo inadequado (NUNES et al., 2020).

A implementação de protocolos de triagem adaptados às condições locais e o treinamento de profissionais de saúde são estratégias essenciais para melhorar o manejo da pré-eclâmpsia em países de baixa renda (PERAÇOLI et al., 2019). Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para monitoramento materno e fetal pode ajudar a superar as barreiras associadas à falta de infraestrutura. Mesmo em ambientes com recursos limitados, a introdução de cuidados pré-natais básicos e a educação da comunidade sobre os sinais e sintomas da pré-eclâmpsia podem reduzir significativamente a mortalidade materna e perinatal (DA CUNHA SOARES et al., 2019).

A revisão dos desafios no diagnóstico e manejo da pré-eclâmpsia em países de baixa renda é crucial para a formulação de políticas de saúde global. Ao identificar as barreiras específicas enfrentadas nessas regiões e propor soluções baseadas em evidências, a revisão contribui para a redução das disparidades na saúde materna e a melhoria dos cuidados obstétricos em todo o mundo (MIRANDA et al., 2019).

CONCLUSÃO

A presente revisão bibliográfica evidencia a complexidade e a importância do manejo adequado da pré-eclâmpsia, uma condição que permanece como um dos maiores desafios na obstetrícia moderna. Ao compilar e analisar as evidências mais recentes, este estudo ressalta a necessidade de intervenções precoces, baseadas em biomarcadores, para o diagnóstico e prevenção da pré-eclâmpsia, bem como a importância da personalização do tratamento para otimizar os desfechos maternos e perinatais.

A revisão destaca que, apesar dos avanços significativos em países de alta renda, onde o acesso a cuidados pré-natais e tecnologias avançadas tem reduzido a prevalência e a gravidade da pré-eclâmpsia, o cenário global ainda é marcado por disparidades significativas. Em países de baixa e média renda, a falta de recursos e infraestrutura adequada continua a contribuir para altas taxas de mortalidade materna e perinatal, o que sublinha a urgência de implementar estratégias de saúde pública direcionadas e sustentáveis.

Além disso, a análise das abordagens terapêuticas, como o uso da aspirina em baixas doses e o manejo expectante, mostra que essas intervenções, quando aplicadas corretamente, podem reduzir substancialmente as complicações graves associadas à pré-eclâmpsia. A importância da vigilância contínua e do monitoramento rigoroso em casos de pré-eclâmpsia grave também foi destacada como uma prática essencial para garantir a segurança materna e fetal.

Conclui-se que a revisão não apenas consolida as práticas atuais, mas também aponta direções futuras para a pesquisa e a prática clínica, enfatizando a necessidade de maior equidade no acesso aos cuidados de saúde materna. A implementação de abordagens baseadas em evidências, adaptadas às necessidades locais, é crucial para melhorar os resultados maternos e perinatais globalmente, especialmente em regiões onde a pré-eclâmpsia continua a ser uma ameaça significativa à saúde das mulheres e de seus bebês.

REFERÊNCIAS

BURTON, Graham J. et al. Pre-eclampsia: pathophysiology and clinical implications. *Bmj*, v. 366, 2019.

CHAPPELL, Lucy C. et al. Pre-eclampsia. *The Lancet*, v. 398, n. 10297, p. 341-354, 2021.

COELHO, Luísa Mello Colucci; DE SIQUEIRA, Emílio Conceição. Distúrbios hipertensivos na gravidez: pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 8, p. e10681-e10681, 2022.

DAVENPORT, Margie H. et al. Prenatal exercise for the prevention of gestational diabetes mellitus and

DA CUNHA SOARES, Ticianne et al. Fatores de risco relacionados a pré-eclâmpsia: uma revisão integrativa da literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 20, p. e437-e437, 2019.

MAGEE, Laura A. et al. The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy hypertension*, v. 27, p. 148-169, 2022.

MIRANDA, Freddy Franklin Sposito et al. Pré-eclâmpsia e mortalidade materna. *Cadernos da Medicina-UNIFESO*, v. 2, n. 1, 2019.

MEDJEDOVIC, Edin et al. Pre-eclampsia and maternal health through the prism of low-income countries. *Journal of Perinatal Medicine*, v. 51, n. 2, p. 261-268, 2023.

NINAN, Kiran et al. Prevention of pre-eclampsia with aspirin: A systematic review of guidelines and evaluation of the quality of recommendation evidence. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, v. 161, n. 1, p. 26-39, 2023.

NUNES, Francisca Josiane Barros Pereira et al. Cuidado clínico de enfermagem a gestante com pré-eclâmpsia: Estudo reflexivo. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 4, p. 10483-10493, 2020.

PERAÇOLI, José Carlos et al. Pre-eclampsia/eclampsia. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics*, v. 41, n. 05, p. 318-332, 2019.

PHIPPS, Elizabeth A. et al. Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. *Nature Reviews Nephrology*, v. 15, n. 5, p. 275-289, 2019.

RANA, Sarosh et al. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. *Circulation research*, v. 124, n. 7, p. 1094-1112, 2019.